

PORTLANDSEMENT ISHLAB CHIQRISHNING ISTIQBOLLARI

Iqtidorli talaba: B.SH.Qosimov Ilmiy rahbar: B.A.Tursunov

Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qurilish materiali hisoblangan portlandsementning, ya'ni gidravlik bog'lovchi sifatida, xususiyati, tarkibiy qismi, kimyoviy xossalari, tayyorlanish jarayoni, uning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan klinker haqida bevosita ma'lumotlar kiritilib o'tilgan. Shuningdek, maqolaning qiziqarli tomoni sifatida marka tushunchasi kiritilgan va to'liq yoritilgan.

Kalit so'zlar: portlandsement, talab, taklif, minerallar, gidravlik bog'lovchilar, klinker, marka, portlandsement, gidravlik, gidradatsiya, deformatsiya, beton.

Аннотация. В данной статье содержатся прямые сведения о свойствах, компонентах, химических свойствах, процессе приготовления и клинкере, который является основным компонентом портландцемента, который рассматривается как строительный материал, т. е. как гидравлическое вяжущее вещество. Также, как интересный аспект статьи, включено и полностью раскрыто понятие бренда.

Ключевые слова: портландцемент, спрос, предложение, минеральные вещества, гидравлические вяжущие, клинкер, марка, цемент, гидравлика, гидратация, деформация, бетон.

Annotation. This article contains direct information about the properties, components, chemical properties, preparation process, and clinker, which is the main component of portlandcement, which is considered as a construction material, i.e., as a hydraulic binder. Also, as an interesting aspect of the article, the concept of brand is included and fully covered.

Key words: portland cement, demand, supply, minerals, hydraulic binders, clinker, brand, cement, hydraulic, hydration, deformation, concrete

Hozirgi taraqqiyot davrida har bir sohaning rivojlanishi muhim hisoblanadi. Sohaning rivojlanishi esa ishlab chiqarishning samaradorligiga iqtisodiyotning o'sishiga bog'liq. Bozor munosabatlari hukm surayotgan davrda talab va taklifni o'rganish, ya'ni qanday mahsulot ishlab chiqarish lozimligi, qaysi sohaga ko'p talab bo'layotganligi va qaysi sohaga taklif kiritilishi e'tiborli jarayon sanaladi. Qurilish jarayoni taraqqiy etgani sari qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish doirasi kengayib borgani qadar raqobat muhitiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Bu esa sifatli, har qanday holatga chidamli materiallarga bo'lgan talabni oshiradi. Bunday mahsulotlarni ishlab chiqarish bevosita ularning tarkibiy qismiga bog'liq va ular xomashyoning sifatini yuqoriligini ta'minlab beradi. Shunday mahsulotlardan biri sement bo'lib, hozirgi kunda bir necha xil sementlar ishlab chiqarilgan. Masalan, portlandsement qo'shimchasiz va aktiv mineral qo'shimchalar bilan, shlakli portlandsement, tez qotuvchi portlandsement, sulfatga bardoshli portlandsement, oq va rangli portlandsement, alunit sementlar, shlak-ishqorli, suvga talabchanligi past bog'lovchi modda: kengayuvchan va zo'riqtirilgan, suvni o'tkazmaydigan kabilar mavjud va ular mineral bog'lovchilar tarkibiga kiradi. Mineral bog'lovchilar kukunsimon bo'lib, suv bilan aralashtirilganda plastik qorishma hosil bo'ladi va fizik-kimyoviy jarayonlar natijasida sun'iy toshsimon materialga aylanadi. Asosan, gidravlik bog'lovchilar tarkibiga kiruvchi portlandsement xomashyosining xususiyatlari, xossalari va fizik-kimyoviy ta'sirlarga chidamliligi keltirilgan. Gidravlik bog'lovchilarning qotishi havoda boshlanib, suv yoki o'ta nam sharoitda davom etadi hamda mustahkamligi ham ortadi. Gidravlik bog'lovchilar tarkibiga portlandsementdan tashqari, gidravlik ohak, romansement, giltuproq sement kabilar kiradi. Mineral bog'lovchilar asosida g'isht, tosh terish va suvoqchilik qorishmalari, beton va temir-beton buyumlar va konstruksiyalar, avtoklav buyumlar, yelimlovchi va bo'yoq kompozitsiyalar va boshqa shu kabi mahsulotlar tayyorlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Portlandsementning umumiy ko'rinishi

Gidravlik bog'lovchi sifatida portlandsement – suvga chidamli bog'lovchi modda bo'lib, qurilishda keng foydalaniladigan material hisoblanadi, sementning eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Tarkibi asosan kalsiy silikatlaridan iborat. Portlandsement muayyan miqdordagi ohaktoshlar va giltuproqlar aralashmasini 1450 °C haroratda kuydirib olingan klinkerga tuyish jarayonida 3-5% gips va 15% gidravlik qo'shimchalar qo'shib olinadi. Klinker – bu g'ovak soqqachalar bo'lib, sement olish uchun yarim tayyor mahsulot hisoblanadi. Sementning qotishini tarkibiga gips, borogips va fosfogipsning kiritilishi uning qotishini boshqaradi. Hidravlik qo'shimchalar; gliyej, opoka, diadomit, trepel, elektrotermofosfor shlaki, toshko'mir kuli hamda sun'iy materiallar kabilar portlandsementga suvga chidamlilik xususiyatini beradi. Portlandsementning suvga talabchanligi xususiyati – bu sementga normal quyuqlikda hamir olish uchun kerak suv miqdori hisoblanadi. Portlandsementning oddiy turi uchun suv miqdori 24 -28%ni tashkil etadi. Suvning ortiqchaligi esa sementning toshga aylanish jarayonida g'ovaklar hosil bo'lishiga olib keladi va bu esa xomashyoning zararli tarafi sanaladi. Keltirilgan vaqt davomida sement donalarining suv tortishi va bug'lanishi natijasida xamir suvsizalanadi va zarrachalar bir – biriga birikadi va yopishadi. Vaqt o'tishi bilan cho'kish va deformatsiya to'xtaydi, lekin ob-havo ta'sirida bu jarayon yana davom etishi mumkin. Masalan, kalsiy aluminatini sementlar qisqa vaqtda tutib qoladi, belitning qotishi esa juda sekin jarayondir. Tutib qolish muddatini boshqarishda turli xil qo'shimchalardan foydalanish mumkin. Misol uchun, sementning maydalik darajasi

qancha yuqori bo'lsa uning tutib qolish muddati shunchalik tezlashadi, aksincha, suv sement nisbatini oshirganda hamda harorat pasyishi ham tutib qolish va qotish vaqtini kamaytiradi. Portlandsementning xossalari bilan suv bilan ta'sirlashib toshsimon holatga o'tishi, maydalik darajasi, normal quyugligi, qotish davri, markasi kabilar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ganiev A., Tursunov B. A., Kurbanov Z. K. Prospects for the use of multiple vermiculitis //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 4. – С. 409-414.

2. Ганиев А. и др. Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 492-498.

3. Mahmudov S. M., Aglamov O., Tursunov B. A. WALL FROM BRICKS, AERATED CONCRETE BLOCKS AND THEIR QUALITIES //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 9. – С. 95-99.

4. Истамов Ю. Б. и др. Г5 ва Г6 қурилиш гипсининг иссиқлик ажралиб чиқиш хоссасини ўрганиш //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 803-809.

5. Istamov Y. B. et al. Pardozbop keramik plitkalarini ishlab chiqarish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 840-846.

6. Tursunov B. KOP KOMPONENTLI SEMENTLARNING KIMYOVIY TARKIBLARINI O'RGANISH //Samarqand Davlat arxitektura-qurilish instituti "Me'morchilik va qurilish muammolari" ILMIY-TEXNIKA JURNALI. – 2021. – С. 132-133.

7. Axmatov D., Tursunov B. THE ROLE OF PORTLAND CEMENT RAW MATERIALS IN UZBEKISTAN. PORTLAND CEMENT PRODUCTION TECHNOLOGY //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 33-36.

8. Axmatov D., Tursunov B. USE OF PENETRON IN THE PRODUCTION OF MODERN BUILDING MATERIALS //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 74-77.

9. Ganievich G. A. et al. Determination of Properties of Finishing and Heat Insulation Materials on External Walls //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 625-628.

10. Tursunov B. A. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ОЛИНГАН ЎТА ЕНГИЛ БЕТОНЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ВА ДЕФОРМАТИВ ХОССАЛАРИ //Scienceweb academic papers collection. – 2020.

11. Akramov X., Tursunov B., Mardonova X. Physical-mechanical and deformative properties of lightweight concrete from agricultural waste //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030043.

12. Муртазин Э. Р., Рустамов С. С., Турсунов Б. А. Сейсмостойкость коттеджных поселков //Ученый XXI века. – 2016. – №. 3-1 (16). – С. 15-17.

13. 7. Махмудова, Н. А., & Турсунов, Б. А. (2019). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО. In *ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР* (pp. 393-395).

14. Akramov X. A. et al. To Produce an Effective Composition of Vermiculite Plita and to Study the Coefficient of Thermal Conductivity //The Peerian Journal. – 2022. – Т. 8. – С. 29-37.

15. Shakirov, S. L. T., Tursunov, B. D. S. B., & Odiljanov, A. Z. (2022). THE STUDY OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF ULTRA-LIGHT CONCRETE OBTAINED ON THE BASIS OF LOCAL VERMICULITE. *World Bulletin of Social Sciences*, 14, 36-39.

16. Tursunov B. A. The usage of composite armature in construction. – 2019.

17. Tursunov B. A. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE //Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века. – 2019. – С. 87-88.

18. Tursunov, B. A., Akramov, X. A., & Ismoilov, D. (2022). Producing of the optimal ingredients of multi-component cements and research of the physical-mechanical properties. *Open Access Repository*, 8(7), 49-53.

20. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. *Science and Education*, 3(4), 409-414.

21. Yusuf I., Tursunov B. A. SANOAT CHIQINDISI VA MINERAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OLINGAN SEMENTLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 324-329.